

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595220>

УДК 37.018.2

ОСОБЕННОСТИ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ

Т.В. Борисова,

к.пед.н., преп.,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Светлоградский педагогический колледж»

Аннотация: В статье рассматриваются особенности аксиологического подхода в воспитании информационной культуры детей. С точки зрения различных авторов показывается базовое значение ценностных ориентаций в определении целей воспитания и критериев результативности воспитательного процесса, воспитательного идеала.

Ключевые слова: аксиологические основания воспитания, информационная культура детей, духовно-нравственное развитие личности, воспитательные ценности, информационная деятельность

FEATURES OF THE AXIOLOGICAL APPROACH IN THE EDUCATION OF INFORMATION CULTURE OF CHILDREN

T.V. Borisova,

Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer,

State budgetary professional educational institution "Svetlograd Pedagogical
College"

Annotation: The article examines the features of the axiological approach in the education of the information culture of children. From the point of view of various authors, the basic significance of value orientations in determining the goals of education and criteria for the effectiveness of the educational process, the educational ideal is shown.

Keywords: axiological foundations of upbringing, information culture of children, spiritual and moral development of personality, educational values, information activity

Ввиду стремительной информатизации общества в личностных характеристиках детей довольно широко наблюдается исчезновение значимых ценностей. Происходит обесценивание самой информации. В информационном обществе стихийно формируются неверные ценностные ориентации. В связи с чем, повышается важность формирования у подрастающего поколения ценностных установок, представлений о нравственно-этических нормах, критического мышления и других качеств, позволяющих в безопасных условиях осуществлять информационную деятельность. Возрастает значимость воспитания у детей информационной культуры.

Процесс воспитания информационной культуры представляет собой непрерывную систему аксиологического, деятельностного, когнитивного, личностного, коммуникативного, эмоционального и других компонентов. Формирование ценностных отношений возможно, если в воспитательной практике образовательного учреждения реализуется аксиологический подход, характеризующийся ориентацией на безопасное использование информации и ИКТ; направленностью личности на социально значимые ценности в процессе информационной деятельности; принципами, направляющими и организующими информационную деятельность младших школьников.

Некоторые современные концепции воспитания (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, В.А. Караковский, А.В. Мудрик), исследования в области воспитания и социализации, показывают базовое значение ценностных ориентаций в определении целей воспитания и критериев результативности воспитательного процесса, воспитательного идеала.

Разрабатывая Программу воспитания школьников еще в 1997-98 гг., а затем, модернизируя ее в 2010 году, Н.Е. Щуркова в числе оснований данной программы видела представление о содержании воспитания как о «системе отношений к ценностям достойной жизни достойного человека» [1, с. 71]. При этом знания и умения рассматривались не как самоцель, а как средство «проживаемых ценностных отношений человека к миру и с миром» [1, с. 72]. В основу программы положено сформированное Н.Е. Щурковой «философско-педагогическое представление о содержании жизни достойного Человека» [1, с. 78], которое представляет собой «бесконечную цепь вечных проблем жизни, решение которых не исчерпывает проблему, но ставит человека перед рядом новых бесконечных проблем» [1, с. 71]. На этой основе предложено понимание сущности воспитания: приобщение и приучение к осуществляемому самостоятельно выбору образа жизни, жизненного пути и ответственности за свой свободный выбор. В работах Н.Е. Щурковой идеи

аксиологического подхода находят выражение в «принципе ценностности», что означает направленность воспитательного процесса на формирование у обучающихся представлений о ценностном содержании окружающего мира, о социальном значении, личностных смыслах предметов и вещей – так называемое их «распредмечивание». Этот принцип одновременно предполагает, по Н.Е. Щурковой, и «опредмечивание» отношений, что означает реализацию ценностей в практических действиях, поступках, общении, взаимоотношениях. «Чтобы обнаружить ценность (значимость чего-либо для человеческой жизни и человеческого общества), – пишет Н.Е. Щуркова, – надо всего лишь взглянуть на объект с точки зрения достойной человеческой жизни в контексте сегодняшней культуры» [1, с. 74]. Тогда и происходит постижение скрытых за словом, предметом, поступком ценностных отношений.

Аксиологическим основаниям воспитания в современных условиях уделено специальное внимание при разработке воспитательного компонента ФГОС общего образования. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.М. Кондаков, А.Я. Данилюк, В.А. Тишков) охарактеризованы базовые национальные ценности, в соответствии с которыми определяется содержание воспитания и духовно-нравственного развития личности. Именно с ценностями связывают авторы характер воспитательного процесса, его направления: с тем, какие это ценности, каково их содержание и каковы способы их трансляции подрастающим поколениям. «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности, – отмечается в Концепции, – является сложным, многоплановым процессом», который неотделим «от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости» [5], включая семью, общество, культуру, человечество в целом, страну проживания и культурно-историческую эпоху, формирующую образ жизни народа и сознание человека. В свою очередь «базовые национальные ценности, – отмечается в Концепции, – производны от национальной жизни России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии» [3-5]. В качестве источников нравственности и человечности национальной жизни авторы рассматривают общественные отношения, деятельность и сознание, опираясь на которые человек может противостоять деструктивным влияниям и «продуктивно развивать свое сознание, жизнь, саму систему общественных отношений» [5-8].

Сформулированные в Концепции воспитательные ценности обуславливают задачи, направления и предполагаемые результаты воспитательного процесса, на которые педагогам так важно ориентироваться при проектировании процесса развития информационной культуры младших школьников, поскольку информационная деятельность может наполняться различным содержанием. Предложенное в Концепции и Примерных

программах воспитания и социализации ФГОС общего образования содержание воспитания можно рассматривать в качестве ценностно-целевого, содержательного, тематического ориентира проектирования содержания информационной деятельности детей, формировании пространства их самореализации в проектной деятельности информационной направленности. Сформулированные в Концепции ценности патриотизма; гражданственности определяют в качестве самостоятельного направления воспитательного процесса гражданское и патриотическое воспитание. Трудовое воспитание определяется ценностями труда и творчества; эстетическое воспитание – эстетическими ценностями; ценностное отношение к природе, родной земле, к планете земля как общему дому человечества формируется в процессе экологического воспитания и т.д. Очевидно, что в процессе развития информационной культуры личности должен быть востребован потенциал других направлений воспитательного процесса. С другой стороны, возможности, которые открывают сегодня информационно-коммуникационные технологии, информационная среда, педагогически организованная информационная деятельность школьников, должны быть реализованы для достижения всего комплекса целей и задач воспитания, создание условий для интериоризации подрастающими поколениями национальных и общечеловеческих ценностей.

Список литературы

- [1] Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования [Текст]. / Е.В. Бондаревская; сост. А.В. Гришин, Ф.Н. Ключев, Г.Г. Конев. // Личностно-ориентированное образование : хрестоматия : учебное пособие. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2003. 70-81 с.
- [2] Зимняя И.А. Общая стратегия воспитания в образовательной системе России (к постановке проблемы): Коллектив. моногр. В 2 кн. Кн.1 [Текст]. / Кол. авт.: П.И. Бабочкин, Б.Н. Боденко, Е.В. Бондаревская и др.; Под общ. ред. И.А. Зимней. – М.: Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов, 2001. 336 с.
- [3] Караковский В.А. Воспитание для всех [Текст]: научно-популярная литература. / В.А. Караковский. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. 240 с.
- [4] Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений [Текст]. / А.В. Мудрик. – М.: «Знание РСФСР», 1990. 44 с.

[5] Данилюк А.Я. Д Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования [Текст]: проект. / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещения, 2009. (Стандарты второго поколения).

[6] Сластенин В.А. Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст]. / В.А. Сластенин, Л.К. Гребенкина, Е.М. Аджиева, О.В. Еремкина и др. // 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 160 с.

[7] Щуркова Н.Е. Педагогическая технология [Текст]. / Н.Е. Щуркова. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 224 с.

[8] Кондаков А.М. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст]. / А.М. Кондаков, А.Я. Данилюк, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010. 24 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bondarevskaya E.V. Humanistic paradigm of personality-oriented education [Text]. / E.V. Bondarevskaya; comp. A.V. Grishin, F.N. Klyuev, G.G. Konev. // Personality-oriented education: a reader: textbook. – Chelyabinsk: South Ural Book Publishing House, 2003. 70-81 p.

[2] Zimnyaya I.A. General strategy of upbringing in the educational system of Russia (to the problem statement): Collective. monograph In 2 books. Book 1 [Text]. / Qty. author: P.I. Babochkin, B.N. Bodenko, E.V. Bondarevskaya and others; Under total. ed. I.A. Winter. – М.: Issled. center for quality problems prepared. specialists, 2001. 336 p.

[3] Karakovsky V.A. Education for all [Text]: popular science literature. / V.A. Karakovsky. – М.: Research Institute of School Technologies, 2008. 240 p.

[4] Mudrik A.V. Socialization and education of the younger generations [Text]. / A.V. Mudrik. – М.: "Knowledge of the RSFSR", 1990. 44 p.

[5] Danilyuk A.Ya. E The concept of spiritual and moral development and education of the personality of a citizen of Russia in the field of general education [Text]: draft. / A.Ya. Danilyuk, A.M. Kondakov, V.A. Tishkov. Grew up. acad. education. – М.: Education, 2009. (Standards of the second generation).

[6] Slastenin V.A. Methodology of educational work: textbook. manual for stud. higher. study. institutions [Text]. / V.A. Slastenin, L.K. Grebenkina, E.M. Adzhieva, O. V. Eremkina et al. // 7th ed., Erased. – М.: Publishing Center "Academy", 2009. 160 p.

[7] Shchurkova N.E. Pedagogical technology [Text]. / NOT. Shchurkov. – М.: Pedagogical Society of Russia, 2002. 224 p.

[8] Kondakov A.M. The concept of spiritual and moral development and education of the personality of a citizen of Russia [Text]. / A.M. Kondakov, A. Ya. Danilyuk, V.A. Tishkov. – М.: Education, 2010. 24 p.

© Т.В. Борисова, 2021

Поступила в редакцию 28.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Борисова Т.В. Особенности аксиологического подхода в воспитании информационной культуры детей // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 173-178. URL: <https://ip-journal.ru/>